

**VAI TRÒ CỦA TAM ĐIỆP-BIỆN SƠN TRONG CHIẾN DỊCH BẮC TIẾN NĂM 1789:

MỘT GIẢ THIẾT TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ KIỂM SOÁT THÔNG TIN**

Ngô Đức Anh

Nghiên cứu độc lập

Email: anhnguyenryan@gmail.com

Tác giả: Ngô Đức Anh

Hoàn thành: Tháng 2 năm 2026

Phiên bản 1.0 – Bản công bố lần đầu

TÓM LƯỢC

Cuộc hành quân Bắc tiến của quân Tây Sơn do vua Quang Trung chỉ huy đầu năm 1789 thường được mô tả trong sử sách như một cuộc hành quân “thần tốc”, “bí mật” và “bất ngờ”, tạo nên yếu tố bất ngờ lớn đối với quân Thanh. Tuy nhiên, cơ chế cụ thể tạo ra đồng thời ba yếu tố “thần tốc”, “bí mật” và “bất ngờ” này vẫn còn những điểm chưa được lý giải một cách thống nhất.

Bài viết này thử nêu ra một giả thiết cho rằng phòng tuyến Tam Điệp-Biên Sơn không chỉ đóng vai trò là một tuyến phòng thủ quân sự, mà còn có thể đã góp phần tạo ra sự gián đoạn đáng kể trong việc truyền đạt thông tin giữa Bắc và Nam trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bối cảnh đó, khả năng quân Tây Sơn sử dụng đường thủy trong một số chặng hành quân có thể đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển thực tế, đồng thời vẫn duy trì được yếu tố bất ngờ đối với đối phương.

Giả thiết được đặt ra trên cơ sở đối chiếu một số tư liệu đương thời và xem xét lại điều kiện địa lý-quân sự của khu vực Tam Điệp-Biên Sơn, với mục đích gợi ý thêm một hướng tiếp cận trong việc nghiên cứu chiến dịch Bắc tiến năm 1789.

1. Đặt vấn đề

Trong các công trình nghiên cứu và sử liệu truyền thống, cuộc hành quân Bắc tiến của vua Quang Trung năm 1789 thường được nhấn mạnh ở tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, dẫn tới việc sử dụng khái niệm “hành quân thần tốc” để mô tả hiện tượng này. Tuy nhiên, việc tập trung chủ yếu vào yếu tố tốc độ đôi khi khiến các điều kiện chiến lược khác, đặc biệt là vấn đề kiểm soát không gian và thông tin, chưa được xem xét đầy đủ.

Bài viết này không nhằm phủ định các cách giải thích trước đây, mà thử tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn khác: vai trò của phòng tuyến Tam Điệp-Biên Sơn trong việc kiểm soát dòng thông tin Bắc-Nam, và những hệ quả chiến lược có thể phát sinh từ sự kiểm soát đó.

2. Tam Điệp-Biên Sơn và khả năng gián đoạn thông tin Bắc – Nam

Trong cách nhìn truyền thống, phòng tuyến Tam Điệp-Biên Sơn thường được mô tả như một tuyến phòng thủ quân sự chiến lược có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, đoạn ghi chép trong *Hoàng Lê nhất thống chí* cho thấy một cấu trúc tổ chức phức tạp hơn:

“Một mặt chặn ngang đất Trường Yên làm giới hạn, đóng thủy binh ở hải phận Biện Sơn, quân bộ thì chia giữ vùng núi Tam Điệp, hai mặt thủy bộ liên lạc với nhau, ngăn hẳn miền Nam với miền Bắc, vì thế việc ở bốn trấn Đàng Ngoài không hề thấu đến hai xứ Thanh Nghệ. Vì vậy việc quân Thanh đến Thăng Long và việc vua Lê thụ phong ngày 22 tháng 11, từ Thanh Hóa trở vào, không một người nào được biết...”

Đoạn văn này mô tả không chỉ sự bố trí lực lượng, mà còn một trạng thái ngăn cách không gian mang tính hệ thống. Việc “hai mặt thủy bộ liên lạc với nhau” cho thấy phòng tuyến không giới hạn ở đường bộ qua dãy Tam Điệp, mà còn bao trùm cả tuyến ven biển tại khu vực Biện Sơn. Điều này gợi ý sự kiểm soát đồng thời nhiều trục giao thông quan trọng nối Bắc và Nam.

Đặc biệt, cụm từ “**ngăn hẳn** miền Nam với miền Bắc” và hệ quả “**việc ở bốn trấn Đàng Ngoài không hề thấu** đến hai xứ Thanh Nghệ” không chỉ phản ánh sự chia cắt quân sự, mà còn hàm ý một tình trạng gián đoạn trong việc truyền đạt thông tin Bắc-Nam. Tiếp đó, văn bản viết: “Vì vậy việc quân Thanh đến Thăng Long và việc vua Lê thụ phong ngày 22 tháng 11, từ Thanh Hóa trở vào, không một người nào được biết...” đã trực tiếp liên kết cấu trúc gián đoạn thông tin nói trên với hệ quả cụ thể hơn: ngay cả những biến cố chính trị – quân sự trọng đại như việc quân Thanh tiến vào Thăng Long và lễ thụ phong của vua Lê cũng “**không một người nào được biết**” từ khu vực từ Thanh Hóa trở vào.

Sự liên kết giữa mô tả phòng tuyến và hệ quả gián đoạn thông tin Bắc-Nam trong đoạn văn cho thấy tác giả không chỉ mô tả một sự chia cắt mang tính địa lý, mà còn ghi nhận một tình trạng gián đoạn thông tin đủ nghiêm trọng để các sự kiện lớn ở trung tâm chính trị phía Bắc không thể truyền xuống phía Nam trong một thời gian nhất định. Dĩ nhiên, cần tính đến khả năng phóng đại tu từ của văn bản. Ví dụ cụm từ “**không hề thấu**” có thể phản ánh nhận thức chủ quan của người

ghi chép. Tuy nhiên, ngay cả khi hiểu theo nghĩa tương đối, cách diễn đạt này vẫn phản ánh nhận thức đương thời về một mức độ ngăn cách thông tin gần như toàn diện giữa hai khu vực.

Trong bối cảnh cuối thế kỷ XVIII, khi hệ thống truyền tin phụ thuộc vào con người và các tuyến giao thông thực địa (đường bộ, đường thủy), việc kiểm soát và cản trở dòng lưu thông thông tin tại các cửa ngõ trọng yếu án ngữ con đường lưu thông Bắc–Nam có thể tạo ra độ gián đoạn đáng kể trong luồng thông tin liên vùng. Theo hướng tiếp cận này, Tam Điệp–Biện Sơn không chỉ là một tuyến phòng thủ quân sự thông thường, mà còn có thể được hiểu như một cơ chế kiểm soát không gian – thông tin, trong đó việc khống chế các tuyến giao thông đồng nghĩa với việc khống chế khả năng truyền đạt tin tức giữa hai khu vực.

Từ đây có thể đặt ra một vấn đề rộng hơn về chức năng chiến lược của cấu trúc phòng tuyến này. Nếu việc bố trí lực lượng tại Tam Điệp–Biện Sơn thực sự tạo ra một trạng thái gián đoạn thông tin đáng kể trong một khoảng thời gian nhất định, thì hiệu quả của nó có thể không chỉ giới hạn ở mục đích phòng thủ thuần túy. Trong chiến tranh thời tiền hiện đại, nơi nhận thức tình hình phụ thuộc chặt chẽ vào dòng thông tin, việc làm chậm, sai lệch hoặc cắt đứt các kênh truyền tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chiến lược của đối phương. Đồng thời sự gián đoạn ấy có thể góp phần hạn chế khả năng đối phương nắm bắt kịp thời các biến động quân sự của Tây Sơn diễn ra ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào nam, qua đó duy trì được mức độ bí mật nhất định về sự dịch chuyển lực lượng.

Vì vậy, bên cạnh chức năng quân sự thông thường, cũng có thể cân nhắc khả năng rằng sự kiểm soát không gian-thông tin tại Tam Điệp–Biện Sơn đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các tính toán chiến lược khác của quân Tây Sơn. Mức độ và chủ ý của yếu tố này cần được tiếp tục khảo cứu, song sự tồn tại của hiệu ứng gián đoạn thông tin dường như là một dữ kiện đáng chú ý khi xem xét toàn bộ chiến dịch.

3. Kiểm soát thông tin và khả năng hành quân đường thủy

Nếu sự gián đoạn thông tin tại Tam Điệp–Biện Sơn thực sự tồn tại, thì theo giả thiết này việc quân Tây Sơn sử dụng đường thủy trong một số chặng hành quân sẽ ít gặp rủi ro “lộ tung tích” hơn so với cách nhìn thông thường.

Trong bối cảnh đó, ngay cả khi có những quan sát về hoạt động quân sự trên biển, thông tin này cũng khó có thể vượt qua phòng tuyến Tam Điệp–Biện Sơn để đến được với quân Thanh ở Bắc Hà. Đồng thời, người quan sát cũng có thể không đủ bối cảnh để nhận thức rằng đó là một cuộc Bắc tiến quy mô lớn.

Về mặt kỹ thuật, với điều kiện gió mùa và phương tiện thủy cuối thế kỷ XVIII, khả năng di chuyển từ khu vực Phú Xuân ra Nghệ An trong vài ngày bằng đường thủy là điều có thể cân nhắc, và không mâu thuẫn với các mốc thời gian được sử sách ghi nhận. Trong trường hợp này, yếu tố “thần tốc” có thể xuất phát từ việc lựa chọn không gian di chuyển hiệu quả hơn, thay vì từ việc ép quân đội vượt quá giới hạn thể lực.

4. Hệ quả nhận thức đối với quân Thanh và yếu tố bất ngờ

Trong điều kiện thông tin bị gián đoạn, quân Thanh khó có thể nắm chắc thông tin về đối phương, nên có thể vẫn duy trì nhận thức rằng lực lượng Tây Sơn đang hành quân bằng đường bộ và còn ở tương đối xa, hoặc vẫn chưa động binh,... từ đó hình thành kỳ vọng rằng đối phương chưa thể xuất hiện sớm. Sự lệch pha giữa thực tế hành quân và nhận thức của đối phương có thể đã tạo ra yếu tố bất ngờ mang tính quyết định khi quân Tây Sơn áp sát Thăng Long.

Theo cách nhìn này, việc sử sách nhấn mạnh đến yếu tố “bí mật”, “bất ngờ” và “thần tốc” có thể phản ánh đúng trải nghiệm nhận thức của người đương thời trong bối cảnh thông tin bị hạn chế, hơn là chỉ đơn thuần mô tả tốc độ di chuyển vật lý của quân đội.

5. Một vài trao đổi về vấn đề hậu cần

Nếu một phần đáng kể quãng đường từ Phú Xuân ra Nghệ An được thực hiện bằng đường thủy trong thời gian ngắn, thì áp lực hậu cần trong giai đoạn này sẽ giảm đi đáng kể. Điều này có thể giúp lý giải vì sao các nguồn sử liệu không nhấn mạnh đến những khó khăn hậu cần lớn trong chặng hành quân đầu tiên, và tạo điều kiện cho việc duy trì nhịp độ chiến dịch cao.

6. Giới hạn của giả thiết

Cần nhấn mạnh rằng giả thiết này được xây dựng chủ yếu trên việc diễn giải lại một số tư liệu hiện có và suy luận từ điều kiện địa lý – quân sự, trong khi chưa có nguồn sử liệu trực tiếp xác nhận việc sử dụng đường thủy trên quy mô lớn trong chặng hành quân từ Phú Xuân ra Nghệ An. Mức độ và thời gian chính xác của sự gián đoạn thông tin tại Tam Điệp-Biên Sơn cũng cần được tiếp tục khảo cứu và đối chiếu thêm với các nguồn tư liệu khác.

Do đó, giả thiết này chỉ mang tính gợi mở, nhằm đề xuất một hướng tiếp cận bổ sung, chứ không nhằm thay thế hay phủ định các cách giải thích đã có.

Kết luận

Việc tiếp cận chiến dịch Bắc tiến năm 1789 từ góc độ kiểm soát thông tin cho phép xem xét lại vai trò của phòng tuyến Tam Điệp trong toàn bộ chiến dịch. Trong khuôn khổ giả thiết này, “thần tốc”, “bí mật” và “bất ngờ” không nhất thiết phải được hiểu như những hiện tượng phi thường, mà có thể là hệ quả logic của sự kết hợp giữa kiểm soát không gian, gián đoạn thông tin tạo

thuận lợi cho tính toàn chiến lược của quân Tây Sơn và lựa chọn phương thức hành quân phù hợp.

Giả thiết này hy vọng góp thêm một cách nhìn để thảo luận về chiến dịch Bắc tiến năm 1789, đồng thời gợi ý rằng việc nghiên cứu sâu hơn về địa lý quân sự, giao thông thủy và cơ chế truyền tin cuối thế kỷ XVIII có thể giúp làm sáng tỏ hơn một trong những chiến dịch quân sự tiêu biểu của lịch sử Việt Nam.

Ghi chú: Bài viết này trình bày một giả thiết nghiên cứu mang tính gợi mở, không phải kết luận cuối cùng. Nội dung nhằm đề xuất một hướng tiếp cận về vai trò kiểm soát không gian – thông tin trong chiến dịch Bắc tiến năm 1789.